

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКИ ТКАНИ АДРАС

Алимухамедова Барно Гайратовна

доктор философии PhD., доцент,

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,

Республика Узбекистан, г.Ташкент,

Аннотация: Целью исследования является устранение раздвигаемости в ниточных швах. В статье рассмотрена зависимость разрывной нагрузки материала от характеристик полимерной композиции и швейных ниток с использованием полного факторного эксперимента, реализуемого с помощью матрицы планирования с кодированными значениями факторов.

Ключевые слова: полимерная композиция, раздвигаемость нитей в швах, разрывная нагрузка, смещение нитей, тангенциальное сопротивление нитей, полимер, уток, основа, переплетение, плотность полимера, текстильный материал, структура ткани, линейная плотность, адрас, полный факторный эксперимент, матрица планирования, уравнение регрессии, доверительный интервал.

MATHEMATICAL PLANNING OF AN EXPERIMENT IN DETERMINING THE BREAKING LOAD OF ADRAS FABRIC

Alimukhamedova Barno Gayratovna

Doctor of philosophy PhD , Docent,

Tashkent Institute of Textile and Light Industry,

Republic of Uzbekistan, Tashkent,

Abstract: The purpose of the study is to eliminate expansion in thread seams. The article considers the dependence of the breaking load of the material on the characteristics of the polymer composition and sewing threads using a full factorial experiment implemented using a planning matrix with coded factor values.

Keywords: polymer composition, thread expansion in seams, breaking load, thread displacement, thread tangential resistance, polymer, weft, warp, weave, polymer density, textile material, fabric structure, linear density, adras, full factorial experiment, planning matrix, regression equation, confidence interval.

Качество швейных изделий и возможность их длительной эксплуатации значительно зависят от прочности ниточных соединений, качество которых нельзя оценить однозначно. Они зависят от многих факторов. Одним из таких показателей является раздвигаемость нитей в швах.

Раздвигаемость нитей в швах – смещение под действием внешних сил нитей одной системы ткани вдоль нитей другой системы. Раздвигаемость может проявляться в процессе носки на отдельных участках одежды. Часто раздвигаемость наблюдается вблизи швов, где она является результатом воздействия на нити ткани стежков строчки при растяжении деталей. Раздвигаемость, является следствием малого тангенциального сопротивления нитей в ткани [1].

Большой раздвигаемостью обладают ткани с резко различающимися толщинами нитей основы и утка. Если раздвигаемость швов зависит, прежде всего, от возможности смещения нитей по причине малого числа нитей на 10 см и слабого закрепления нитей в структуре ткани, то на осыпаемость швов большое влияние оказывает жесткость нитей, определяющая их стремление распрямиться и, освободившись от искусственно изогнутого положения, выскользнуть из ткани [2].

Характеристикой устойчивости ткани к раздвигаемости нитей в шве принято усилие, вызывающее сдвиг нитей в шве на 4 мм (по 2 мм с двух сторон

шва). Ориентировочно по значению усилия раздвигаемости нитей в шве ткани подразделяются на легко раздвигающиеся и средне раздвигающиеся [3].

Одной из методик определения раздвигаемости нитей в швах является методика определения на разрывной машине (ГОСТ 28073-89). Она основана на воздействии растягивающей нагрузки на образец ткани со швом (нагрузка прикладывается в направлении перпендикулярном шву) [4].

Для исследования и оценки эксплуатационных свойств системы «ткань + полимерная композиция + ниточное соединение» были проведены эксперименты по изучению влияния способов закрепления структуры ткани вдоль швов на раздвигаемость. Были заготовлены контрольные образцы из абровой ткани адрас. Образцы, выкроенные по утку размером 50x300 мм были стачаны на универсальной машине швом шириной 1,0 см. Шов стачивания разутюжен. Вторая группа образцов соединялась вдоль припуска шва с полоской клеевой прокладочной ткани шириной 1,5 см. Образцы стачивались швом шириной 1,0 см. Шов разутюживался. Третья группа образцов стачивалась швом 1,0 см. По линии шва наносилась полимерная композиция с помощью кисточки соответствующей ширины (1,5 см). После высыхания полимерной композиции выполняли влажно-тепловую обработку образцов с соединительными швами, закрепленных полимерной композицией на утюжильном оборудовании при температуре 120-130⁰ С. Влажно-тепловая обработка закрепляла структуру разреженных материалов с нанесенной композицией.

Образцы швов с различными способами закрепления структуры ткани сравнивались с контрольным образцом, без закрепления на стойкость к раздвигаемости в швах. Исследование проводилось на разрывной машине.

Для исследования процесса раздвигаемости нитей ткани в швах, был использован соединительный шов – стачной в разутюжку, который имеет наибольшее распространение при изготовлении изделий верхнего ассортимента. Кроме того, как показали исследования по влиянию конструкции швов на

раздвигаемость, именно в стачном шве в разутюжку для всех исследуемых материалов, наблюдалась наибольшая величина раздвижки [5].

Так как, целью работы является уменьшение раздвигаемости в ниточных швах, было исследовано влияние способов закрепления структуры ткани на разрывную нагрузку образцов тканей с ниточными швами. Определение разрывной нагрузки образцов со швами при различном способе закрепления структуры ткани производилась на разрывной машине AUTOGRAPH [6].

Рис.1. Влияние способа закрепления на разрывную нагрузку (Pr)

Как показывает исследование (рис.1), закрепление структуры ткани полимерной композицией увеличивает разрывную нагрузку образца на 38% по сравнению с контрольным образцом без закрепления структуры, в то время как при закреплении клеевыми прокладочными тканями она увеличивается на 17%.

Для установления зависимости разрывной нагрузки материала (ткань адрас) от характеристик полимерной композиции и швейных ниток был применен полный факторный эксперимент, реализуемый с помощью матрицы планирования с кодированными значениями факторов. Если число уровней каждого фактора m , а число факторов k , то число N всех сочетаний уровней

факторов, а следовательно, и число опытов в полном факторном эксперименте, определяется выражением

$$N = m^k, \quad (1)$$

Наиболее простой математической моделью, определяемой функцией отклика $y = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$, является полином. Полином линеен относительно неизвестных коэффициентов, что значительно упрощает обработку экспериментальных данных. Полином первой степени для трех факторов представляется уравнением вида

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3 + b_{123}x_1x_2x_3 \quad (2)$$

где, x_1, x_2 и x_3 – факторы (входные параметры);

b_0, b_1, \dots, b_{123} – коэффициенты полинома, вычисленные по результатам опытов.

В настоящем исследовании на основе априорной информации были выбраны следующие факторы:

- 1) Ширина полимерной композиции, см (X_1);
- 2) Расход полимерной композиции, мг/см² (X_2);
- 3) Линейная плотность швейных ниток, текс (X_3).

Таблица 1.

Уровни и интервалы варьирования факторов

Факторы	Кодовые обозначения	Интервалы варьирования	Уровни факторов		
			Верхний +1	Основной 0	Нижний -1
Ширина полимерной композиции (B), см	X_1	0,5	1,5	2	2,5
Расход полимерной композиции (Q), мг/см ²	X_2	0,1	0,15	0,25	0,35

Линейная плотность швейных ниток (Т), текс	X ₃	3	39,0	42,0	45,0
--	----------------	---	------	------	------

Уровни и интервалы варьирования факторов (таблица 1) определяют область эксперимента, в которой основной (нулевой) уровень фактора выбирают таким образом, чтобы их сочетание соответствовало значению параметра оптимизации наиболее близкому к оптимальному.

Матрица планирования и результаты опытов приведена в табл. 2, где параметр оптимизации - разрывная нагрузка (\bar{y}) определена как среднее значение при равномерном (трехкратном) дублировании опытов. По результатам эксперимента вычисляем коэффициенты модели:

- 1) свободный член b_0 определяют по формуле

$$b_0 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \bar{y}_j \quad (3)$$

- 2) коэффициенты регрессии, характеризующие линейные эффекты взаимодействия, определяют по формуле

$$b_i = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_{ij} \bar{y}_j \quad (4)$$

- 3) коэффициенты регрессии, характеризующие эффекты взаимодействия, определяют по формуле

$$b_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N x_{ij} x_{lj} \bar{y}_j \quad (5)$$

где i, l -номера факторов; x_{ij}, x_{lj} - кодированные значения факторов i и l в j -ом опыте.

Таблица 2

Матрица планирования и результаты опытов

Номер опыта	X ₀	X ₁	X ₂	X ₃	X ₁ X ₂	X ₁ X ₃	X ₂ X ₃	X ₁ X ₂ X ₃	\bar{y}
1	+	-	-	-	+	+	+	-	326,8
2	+	+	-	-	-	-	+	+	323,9
3	+	-	+	-	-	+	-	+	324,6

4	+	+	+	-	+	-	-	-	323,7
5	+	-	-	+	+	-	-	+	331,1
6	+	+	-	+	-	+	-	-	330,3
7	+	-	+	+	-	-	+	-	334,8
8	+	+	+	+	+	+	+	+	332,1

В результате обработки экспериментальных данных по формулам (3), (4) и (5) найдены коэффициенты уравнения регрессии (2):

$$b_0 = \frac{\sum_1^8 \bar{y}_u}{8} = 328,4;$$

$$b_1 = \frac{\sum_1^8 x_1 \bar{y}_u}{8} = -0,91;$$

$$b_2 = \frac{\sum_1^8 x_2 \bar{y}_u}{8} = 0,39;$$

$$b_3 = \frac{\sum_1^8 x_3 \bar{y}_u}{8} = 3,66;$$

$$b_{12} = \frac{\sum_1^8 x_1 x_2 \bar{y}_u}{8} = 0,01;$$

$$b_{13} = \frac{\sum_1^8 x_1 x_3 \bar{y}_u}{8} = 0,04;$$

$$b_{23} = \frac{\sum_1^8 x_2 x_3 \bar{y}_u}{8} = 0,99;$$

$$b_{123} = \frac{\sum_1^8 x_1 x_2 x_3 \bar{y}_u}{8} = -0,49.$$

С учетом полученных значений этих коэффициентов уравнение регрессии с кодированными переменными имеет вид

$$y = 328,4 - 0,91x_1 + 0,39x_2 + 3,66x_3 + 0,01x_1x_2 + 0,04x_{13} + 0,99x_2x_3 - 0,49x_1x_2x_3 \quad (6)$$

Для проверки статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии (6) необходимо определить доверительный интервал коэффициентов:

$$\Delta b_i = \pm t_T S\{b_i\}, \quad (7)$$

где: $S^2\{b_i\}$ - дисперсия коэффициентов регрессии, рассчитываемая по формуле:

$$S^2\{b_i\} = \frac{S_y^2}{N}, \quad (8)$$

где, t_T - табличное значение критерия Стьюдента при принятом уровне значимости и числе степеней свободы f , с которым определялась дисперсия S_y^2 ; при равномерном дублировании опытов число степеней свободы находится по выражению $f = (n - 1)N$, где N – число опытов в матрице планирования, а n – число параллельных ($n = 3$) опытов; $S\{b_i\}$ – ошибка в определении i -го коэффициента регрессии, вычисляется по формуле

$$S\{l_i\} = +\sqrt{S^2\{l_i\}}.$$

Дисперсию S_y^2 параметра оптимизации вычислили по результатам четырех опытов в центре плана, т.е. при $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. Расчет дисперсии приведен в табл. 3.

Таблица 3

Вспомогательная таблица для расчета S_y^2

№ опыта	y_u	\bar{y}_u	$y_u - \bar{y}$	$(y_u - \bar{y})^2$	S_y^2
1	328,2	$\frac{\sum_{u=1}^u y_u}{u} = 328,8$	-0,6	0,36	$\frac{\sum_{u=1}^{n_0} (y_u - \bar{y})^2}{n_0 - 1} = \frac{0,57}{4-1} = 0,19$
2	328,9		0,1	0,01	
3	329,4		-0,4	0,16	
4	328,6		-0,2	0,04	
	$\sum_{u=1}^u y_u = 1315,1$			$\sum_{u=1}^u (y_u - \bar{y})^2 = 0,57$	

Примечание. n_0 -число опытов в центре плана; y_u - значение параметра оптимизации в u -м опыте в центре плана.

Дисперсии коэффициентов регрессии:

$$S^2\{b_i\} = \frac{S_y^2}{N} = \frac{0,19}{8} = 0,0238$$

Доверительный интервал коэффициентов равен:

$$\Delta l_i = \pm t_T\{l_i\} = \pm 2,12\sqrt{0,0238} = \pm 0,3271 ,$$

где, $t_T=2,12$ при 5%-ном уровне значимости и числе степеней свободы $f = (n - 1)N = (3 - 1) \cdot 8 = 16$

Сравнив абсолютные значения коэффициентов регрессии с доверительным интервалом Δb_i , преобразуем уравнение (6) к виду:

$$y = 328,4 - 0,91x_1 + 0,39x_2 + 3,66x_3 + 0,99x_2x_3 - 0,49x_1x_2x_3 \quad (9)$$

Для проверки гипотезы адекватности модели, представленной уравнением (9), находим дисперсию адекватности

$$S_{ад}^2 = \frac{\sum_{j=1}^N (y_j - \hat{y}_j)^2}{f}, \quad (10)$$

где, y_j - экспериментальное значение параметра оптимизации в j -ом опыте; \hat{y}_j - значение параметра оптимизации в j -ом опыте, вычисленное по уравнению (9);

f -число степеней свободы, $f = N - (k + 1)$;

k - число факторов равное 3.

Для выявления суммы, входящей в выражение (10), составляем вспомогательную таблицу (табл. 4). При вычислении значений \hat{y}_j выражение (9) необходимо подставлять кодированные значения факторов.

Таблица 4

Вспомогательная таблица для расчета $S_{ад}^a$

№	y_i	\hat{y}_i	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	326,8	326,74	0,06	0,0036
2	323,9	323,03	0,87	0,7569
3	324,6	324,56	0,04	0,0016
4	323,7	323,72	-0,02	0,0004
5	331,1	331,1	0	0
6	330,3	330,26	0,04	0,0016

7	334,8	334,84	-0,04	0,0016
8	332,1	332,04	0,06	0,0036

$$S_{ag}^2 = \frac{\sum_{j=1}^N (y_j - \hat{y}_j)}{f} = \frac{\sum_{j=1}^8 (y_j - \hat{y}_j)^2}{N - (k+1)} = \frac{0,0962}{8 - (3+1)} = 0,0241$$

Проверку гипотезы адекватности модели производим по критерию Фишера. Для этого находим расчетное значение критерия F_p и сравниваем с табличным значением F_T :

$$F_p < F_T,$$

$$\text{где } F_p = \frac{S_{ag}^2}{S_y^2} = 0,0241 / 0,19 = 0,1268$$

При 5%-ном уровне значимости и числах степеней свободы для числителя $f_2 = 4$ табличное значение критерия $F_T = 3,0$. Так как $F_p < F_T$, то модель, $f_1 = 16$ представленная уравнением (9), адекватна.

Выполним переход от кодированных x_1, x_2, x_3 значений факторов к натуральным B, Q и T , используя соотношения.

$$x_1 = \frac{B - B_0}{\varepsilon_1} = \frac{B - 2}{0,5}; x_2 = \frac{Q - Q_0}{\varepsilon_2} = \frac{Q - 0,25}{0,1}; x_3 = \frac{T - T_0}{\varepsilon_3} = \frac{T - 42}{3},$$

где, B_0, Q_0, T_0 - основные уровни факторов в натуральных выражениях;

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ - интервалы варьирования факторов.

$$y = 328,4 - 0,91 \frac{B-2}{0,5} + 0,39 \frac{Q-0,25}{0,1} + 3,66 \frac{T-42}{3} + 0,99 \frac{Q-0,25}{0,1} \cdot \frac{T-42}{3} - 0,49 \frac{B-2}{0,5} \cdot \frac{Q-0,25}{0,1} \cdot \frac{T-42}{3} = 245,78 + 37,98B + 140Q + 2,03T - 137,34BQ - 3,24QT - 0,8175BT + 3,27BQT \quad (11)$$

Уравнение (11) адекватно, поэтому его можно использовать как интерполяционную формулу для вычисления разрывной нагрузки P .

Для установления зависимости разрывной нагрузки материала (ткань адрас) от характеристик полимерной композиции и швейных ниток был применен

полный факторный эксперимент, реализуемый с помощью матрицы планирования с кодированными значениями факторов. Полученное регрессионное уравнение можно использовать для определения расчета разрывной нагрузки системы «ткань + полимерная композиция + ниточное соединение [9].

Список литературы:

1. Кокеткин П.П. Одежда: технология-техника, процессы-качество: Справочник / Кокеткин П.П. - М.: МГУДТ, 2001. - 560 с.
2. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство): учебник. – М.: «Академия», 2010 г. – 448 с.
3. Бузов Б.А. Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства: Учебное пособие для вузов/ Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова, Д.Г. Петропавловский и др. – М.: Легпромбытиздат, 1991 г. – 432 с.
4. ГОСТ 28073-89. Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах. 29.03.89 г. -10 с.
5. Алимухамедова Б.Г., Ташпулатов С.Ш., Черунова И.В., Кадиров Т.Ж. Обеспечение прочностных свойств ниточных соединений в швейных изделиях: монография/ - Курск: изд-во ЗАО “Университетская книга”- 2020, - 96 с.
6. Туханова В. Ю., Тихонова Т. П., Федотова И. В. Методы оценок потребительских свойств материалов и конструкций узлов швейных изделий при инженерном конфекционировании. Учебное пособие. Издательство «Академия Естествознания» МГУТУ 2017 г.- 144 с.
7. Ташпулатов С.Ш., Черунова И.В., Андреева Е.Г., Алимухамедова Б.Г., Ганиева Г.А. Исследование и комплексная оценка эксплуатационных свойств ниточных соединений в системе "адрас + полимерный композит" // Журнал

«Известия Вузов. Технология текстильной промышленности», Иваново, РФ, №6 (378), 2018.- С.150-153 (Scopus).

8. Alimukhamedova B.G., Tashpulatov S.Sh., Kadirov T.D. Development technology of manufacturing clothes from fabrics with rarefied structures // International Journal of European science review, ISSN 2310-5577, Vienna, Austria, Number 1-2 (2017), January-February, p.p.182-183. (05.00.00; №3).

9. Алимухамедова Б.Г. Разработка способов обеспечения прочностных свойств ниточных соединений швейных изделий. Автореферат дис. доктора философии (PhD) по техническим наукам. 05.06.01.- Ташкент 2021 г.